

**MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR AGAMA HINDU MELALUI
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBING PROMPTING*
DENGAN MEDIA GAMBAR SISWA KELAS V
SEMESTER I SD NEGERI 1 BAKBAKAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

PANDE NYOMAN GEDE MUDITA

NIP : 19650602 198606 1 002

TEMPAT TUGAS: SD NEGERI 1 BAKBAKAN

ABSTRACT

This research was conducted at SD Negeri 1 Bakbakan in grade V, where the ability of students for Hinduism subjects was still very low. The purpose of writing this classroom action research is to improve the learning achievement of Hindu students in grade V SD Negeri 1 Bakbakan in the first semester of the 2019/2020 academic year through the application of the Probing Prompting learning model with image media. Data collection methods are observation and learning achievement tests. The data analysis method is descriptive.

With the results obtained from this study is the learning model that is applied to improve student achievement. This is evident from the results obtained initially only reached an average of 62.85 and 23.80% completeness of learning, in cycle I increased to 73.33 with completeness of learning 61.90% and in cycle II increased to 84.76 with completeness learn up to 100%. The conclusion obtained from this research is that the learning achievement of Hindu students in grade V SD Negeri 1 Bakbakan in the first semester of the 2019/2020 academic year can be improved through the application of the Probing Prompting learning model with image media.

Keywords: Learning Achievement, Probing Prompting Learning Model, Image Media

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Bakbakan di kelas V yang kemampuan siswanya untuk mata pelajaran **Agama Hindu** masih sangat rendah. Tujuan penulisan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar **Agama Hindu** siswa kelas V SD Negeri 1 Bakbakan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020 melalui penerapan model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar. Metode pengumpulan datanya adalah observasi dan tes prestasi belajar. Metode analisis datanya adalah deskriptif. Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah model pembelajaran yang diterapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini terbukti dari hasil yang diperoleh pada awalnya hanya mencapai rata-rata 62,85 dan ketuntasan belajar 23,80%, pada siklus I meningkat menjadi 73,33 dengan ketuntasan belajar 61,90% dan pada Siklus II meningkat menjadi 84,76 dengan ketuntasan belajar mencapai 100%. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah prestasi belajar **Agama Hindu** siswa kelas V SD Negeri 1 Bakbakan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020 dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar.

Kata kunci: Prestasi Belajar, Model Pembelajaran Probing Prompting, Media Gambar

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Mengacu pada kurikulum yang ada menyangkut informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini sangat penting untuk dipahami, pengetahuan tentang apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana penjabaran pemahaman guru tentang cara atau strategi untuk mencapainya.

Harapan di atas, harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah yang bersifat formal, dilaksanakan secara sengaja, terencana dengan bimbingan guru dan bentuk pendidik lainnya. Apa yang hendak dicapai dan dikuasai oleh anak dituangkan dalam tujuan belajar, dipersiapkan bahan yang harus dipelajari, dipersiapkan juga metode pembelajaran yang sesuai dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui kemajuan belajar anak.

Menurut Aunurrahman, 2009: 176 (dalam <http://lela68.wordpress.com>) keberhasilan proses pembelajaran merupakan muara dari seluruh aktivitas yang dilakukan guru dan siswa, artinya apapun bentuk kegiatan-kegiatan guru

mulai dari merancang pembelajaran, memilih dan menentukan materi, pendekatan, strategi dan metode pembelajaran, memilih dan menggunakan teknik evaluasi semua disarankan untuk mencapai keberhasilan belajar siswa.

Berdasarkan analisis konseptual dan mengkaji kondisi pembelajaran Agama Hindu di SD dewasa ini, ternyata masih banyak guru yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam memilih dan menggunakan berbagai teknik pembelajaran yang mampu mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif bagi siswa untuk belajar. Bahkan banyak di antara guru yang tidak memiliki kurikulum tertulis yang merupakan pedoman dasar dalam pemilihan teknik pembelajaran (Semiawan, 1996). Di samping itu tidak sedikit siswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran dikarenakan teknik pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh guru dirasakan kurang tepat (Sumantri, 1999), sehingga proses belajar-mengajar akan berlangsung secara kaku, dan kurang mendukung pengembangan pengetahuan, sikap, moral dan keterampilan siswa (Hasan, 1997).

Menyadari permasalahan yang sedang dihadapi, untuk mendukung semua yang telah dijelaskan di atas. Guru

selaku peneliti yang bertugas di SD Negeri 1 Bakbakan mencoba melakukan koreksi dan refleksi atas prestasi belajar awal siswa kelas V semester I tahun pelajaran 2019/2020 yang ditemukan pada saat observasi. Rata-rata nilai mata pelajaran Agama Hindu siswa yang diperoleh hanya mencapai 62,85 dengan prosentase ketuntasan belajar sebesar 23,80%. Siswa yang tuntas hanya 5 orang sementara 21 siswa lainnya nilai yang diperoleh masih jauh dari KKM yang ditentukan. Hasil tersebut ternyata masih jauh dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 75,00.

Selanjutnya peneliti/guru melaksanakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif *Probing Prompting* dengan media gambar supaya dapat meningkatkan prestasi belajar Agama Hindu siswa khususnya siswa kelas V di SD Negeri 1 Bakbakan.

Model pembelajaran *Probing Prompting* merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran *Probing Prompting* adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga menjadi proses berfikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari selanjutnya

siswa mengkonstruksi konsep prinsip-aturan menjadi pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan.

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar anak dan sebagaimana biasa dilaporkan pada wali kelas murid dan orang tua anak setiap akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Djamarah (1994:23) mendefinisikan prestasi belajar sebagai hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Kalau perubahan tingkah laku adalah tujuan yang mau dicapai dari aktivitas belajar, maka perubahan tingkah laku itulah salah satu indikator yang dijadikan pedoman untuk mengetahui kemajuan individu dalam segala hal yang diperolehnya di sekolah. Dengan kata lain prestasi belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai akibat perbuatan belajar atau setelah menerima pengalaman belajar, yang dapat dikategorikan menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons (Hamzah, 2010:7). Gagne & Coombs (dalam Sudjana, 2005:8) menyatakan “prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang

diperoleh dari kegiatan belajar”. Perubahan tingkah laku ini oleh Krathwohl dan Bloom disusun dalam bukunya *Taxonomi of Education Objectives*, yang mencakup ranah kognisi, afeksi dan psikomotorik. Prestasi belajar akan tampak pada perubahan perilaku individu yang belajar. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan belajarnya. Pengetahuan dan keterampilannya bertambah, dan penguasaan nilai-nilai dan sikapnya bertambah pula. Perubahan perilaku sebagai prestasi belajar diklasifikasikan menjadi tiga domain yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotor (Krathwohl & Bloom dalam Siddiq, dkk. 2008:1-5). Domain kognitif meliputi perilaku daya cipta, yaitu berkaitan dengan kemampuan intelektual manusia, antara lain: kemampuan mengingat (*knowledge*), memahami (*comprehension*), menerapkan (*application*), menganalisis (*analysis*), mensintesis (*synthesis*), dan mengevaluasi (*evaluation*).

Pembelajaran kooperatif pertama kali muncul dari para filosofis di awal abad Masehi yang mengemukakan bahwa dalam belajar seseorang harus memiliki pasangan atau teman sehingga teman tersebut dapat diajak untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Lie (2002:12), model pembelajaran

kooperatif atau disebut juga dengan pembelajaran gotong-royong merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terstruktur. Sedangkan Solihatin dan Raharjo (2007:4) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama atau dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri.

Pengelompokkan heterogenitas (kemacam-ragaman) merupakan ciri yang menonjol dalam model pembelajaran gotong-royong. Kelompok heterogenitas bisa dibentuk dengan memperhatikan keanekaragaman gender, latar belakang sosial ekonomi dan etnik, serta kemampuan akademis. Dalam hal kemampuan akademis, kelompok dalam pembelajaran kooperatif terdiri dari satu orang berkemampuan tinggi, dua orang berkemampuan sedang, dan satu lainnya dari kelompok berkemampuan akademis kurang.

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam

kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa, dengan kemampuan yang heterogen. Kelompok terdiri dari 5 siswa dilakukan jika jumlah siswa dalam kelas tidak memenuhi target untuk dibentuk kelompok dengan jumlah anggota 4 siswa. Thomson mengatakan bahwa maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, suku atau bentuk perbedaan lainnya yang seringkali membuat siswa merasa berbeda satu sama lain (Karuru, 2003). Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan pendapat dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Menurut Slavin, pada pembelajaran kooperatif digunakan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerjasama di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman sekelompoknya dengan baik, siswa diberi lembar kerja kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan (Karuru, 2003).

Model pembelajaran *Probing Prompting* merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Berdasarkan asal katanya, *probing* artinya penyelidikan, pemeriksaan sedangkan

prompting artinya mendorong atau menuntun.

Menurut Suyatno (2009:63), pembelajaran *Probing Prompting* adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga menjadi proses berfikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari selanjutnya siswa mengkonstruksi konsep prinsip-aturan menjadi pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan.

Menurut Hamdani (2011:23), pembelajaran *Probing Prompting* adalah pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa sehingga dapat melejitkan proses berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari

Langkah-langkah Pembelajaran *Probing Prompting*

Fase pembelajaran dengan menggunakan teknik *Probing Prompting* umumnya terdiri dari tiga fase kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan awal, guru menggali pengetahuan prasyarat yang sudah dimiliki siswa dengan menggunakan teknik *probing*. Hal ini berfungsi untuk introduksi, revisi, dan

- motivasi. Apabila prasyarat telah dikuasai siswa, langkah yang keenam dari tahapan teknik probing tidak perlu dilaksanakan. Untuk memotivasi siswa, pola probing cukup tiga langkah, yaitu langkah 1,2, dan 3.
2. Kegiatan inti, pengembangan materi maupun penerapan materi dilakukan dengan menggunakan teknik probing.
 3. Kegiatan akhir, teknik probing digunakan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajarnya setelah siswa selesai melakukan kegiatan inti yang telah ditetapkan sebelumnya. Pola meliputi ketujuh langkah itu dan diterapkan terutama untuk ketercapaian indikator.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran probing prompting adalah sebagai berikut (Mayasari dkk,2014:57):

1. Guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya telah dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai.
2. Guru memberikan waktu untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut kira-kira 1-15 detik sehingga siswa dapat merumuskan apa yang ditangkannya dari pertanyaan tersebut.
3. Setelah itu secara acak, guru memilih seorang siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga semua siswa berkesempatan sama untuk dipilih.
4. Jika jawaban yang diberikan siswa benar, maka pertanyaan yang sama juga dilontarkan kepada siswa lain untuk meyakinkan bahwa semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran namun, jika jawaban yang diberikan salah, maka diajukan pertanyaan susulan yang menuntut siswa berpikir ke arah pertanyaan yang awal tadi sehingga siswa bisa menjawab pertanyaan tadi dengan benar. Pertanyaan ini biasanya menuntut siswa untuk berpikir lebih tinggi, sifatnya menggali dan menuntun siswa sehingga semua informasi yang ada pada siswa akan membantunya menjawab pertanyaan awal.
5. Meminta siswa lain untuk memberi contoh atau jawaban lain yang mendukung jawaban sebelumnya sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi kompleks.
6. Guru memberikan penguatan atau tambahan jawaban guna memastikan kepada siswa bahwa kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran tersebut sudah tercapai dan mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran tersebut

Bentuk umum dari media gambar terangkum dalam pengertian dari media grafis. Karena media gambar merupakan bagian dari pembuatan media grafis. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai media gambar ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu pengertian dari media grafis.

Menurut (I Made Tegeh, 2008) media grafis atau graphic material adalah suatu media visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar -gambar, tulisan, atau symbol visual yang lain dengan maksud untuk menikthisarkan, menggambar kan, dan merangkum suatu ide, data kejadian. Batasan tersebut memberi gambar an bahwa media grafis merupakan media dua dimensi yang dapat dinikmati dengan menggunakan indra pengelihatan.

Dari pengertian media grafis diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang benar media gambar merupakan bagian yang utuh dari media grafis tersebut karena pada dasarnya media gambar merupakan kumpulan dari beberapa titik dan garis yang memvisualisasikan gambar sebuah benda atau seorang tokoh yang dapat memperjelas kita dalam memahami benda atau tokoh tersebut.

Menurut (I Made Tegeh, 2008) yang dimaksud media gambar dilihat dari pandangan media grafis adalah gambar - gambar hasil lukisan tangan, hasil

cetakan, dan hasil karya seni fotografi. Penyajian obyek dalam bentuk gambar dapat disajikan melalui bentuk nyata maupun kreasi khayalan belaka sesuia dengan bentuk yang pernah dilihat oleh orang yang menggambar nya.

Kemampuan gambar dapat berbicara banyak dari seribu kata hal ini mempunyai makna bahwa gambar merupakan suatu ilustrasi yang memberikan pengertian dan penjelasan yang amat banyak dan lengkap dibandingkan kita hanya membaca dan memberikan suatu kejelasan pada sebuah masalah karena sifatnya yang lebih konkrit (nyata). Tujuan penggunaan gambar dalam pembelajaran adalah: (1) menerjemahkan symbol verbal, (2) mengkonkritkan dan memperbaiki kesan-kesan yang salah dari ilustrasi lisan. (3) memberikan ilustrasi suatu buku, dan (4) membangkitkan motivasi belajar dan menghidupkan suasana kelas.

Dalam pembelajaran media gambar sangat baik digunakan dan diterapkan dalam proses belajar mengajar sebagai media pembelajaran karena media gambar ini cenderung sangat menarik hati siswa sehingga akan muncul motivasi untuk lebih ingin mengetahui tentang gambar yang dijelaskan dan gurupun dapat menyampaikan materi dengan optimal melalui media gambar tersebut.

Keadaan mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah khususnya dalam hal prestasi belajar Agama Hindu siswa menyebabkan perlu diadakannya banyak perbaikan pada bidang pendidikan. Salah satu perbaikan yang bisa dilakukan adalah menggunakan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang bisa digunakan adalah model pembelajaran kooperatif *Probing Prompting* media gambar.

Model pembelajaran kooperatif *Probing Prompting* adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga menjadi proses berfikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari selanjutnya siswa mengkonstruksi konsep prinsip-aturan menjadi pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan. Metode ini juga menyebabkan siswa memiliki rasa tanggung jawab atas pemahaman anggota kelompok terhadap suatu konsep materi.

Melihat langkah-langkah model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar yang ampuh dalam memecahkan masalah yang ada, yang lebih diyakini lagi dengan kebenaran teori yang disampaikan, maka hipotesis tindakan ini dapat dirumuskan seperti

berikut: prestasi belajar Agama Hindu Siswa Kelas V SD Negeri 1 Bakbakan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020 akan meningkat jika model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar dilaksanakan dengan maksimal dan sesuai kebenaran teori.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Bakbakan dalam pembelajaran Agama Hindu pada semester I tahun pelajaran 2019/2020. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 21 siswa.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) atau *classroom action research*. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilaksanakan di dalam kelas dengan menerapkan tindakan yang disengaja. Ini sesuai dengan pengertian penelitian tindakan kelas, yaitu merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan Arikunto, dkk, (2006:3). Sementara itu, Kunandar, (2011:46) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah suatu pencermatan yang dilakukan di kelas dengan melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan

masalah yang dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran.

Untuk penelitian ini penulis memilih rancangan penelitian tindakan yang disampaikan oleh Mc. Kernan, 1991 (dalam Sukidin, Basrowi, Suranto, 2002:54) seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 01. Penelitian Tindakan Model Mc. Kernan, 1991 (dalam Sukidin, Basrowi, Suranto, 2002: 54)

Prosedur:

Tindakan daur I dilakukan definisi masalah dilanjutkan dengan pelaksanaan di lapangan, dirumuskan hipotesisnya, dikembangkan hipotesis tersebut, diimplementasikan, dievaluasi dari hasil yang didapat dan evaluasi diterapkan. Langkah-langkah pada daur II atau siklus II sama dengan yang di siklus I yaitu dimulai dengan adanya suatu permasalahan yang baru, didefinisikan masalahnya, dibuat hipotesisnya direvisi, selanjutnya dilakukan implementasi di lapangan, dievaluasi, kemudian hasil yang didapat

DOI:

merupakan penerapanbaru apabila masih adalah masalah.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian ini adalah metode deskriptif. Untuk data kuantitatif dianalisis dengan mencari mean, median, modus, membuat interval kelas dan melakukan penyajian dalam bentuk tabel dan grafik dengan menghitung rata-rata (mean), median dan modus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1) Hasil yang diperoleh dari kegiatan awal:

Hasil yang menunjukkan perolehan nilai rata rata kelas prestasi belajar Agama Hindu masih sangat rendah, yaitu dengan perolehan skor nilai secara klasikal yaitu 1320 dan rata-rata kelas 62,85, dimana siswa yang mencapai persentase ketuntasan belajar 23,80%, dan yang tidak mencapai ketuntasan adalah 76,19%, dengan tuntutan KKM untuk mata pelajaran Agama Hindu kelas V SD Negeri 1 Bakkakan adalah 75,00.

2) Hasil pada siklus I:

Pada siklus I sudah diupayakan untuk perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar Agama Hindu dengan penerapan

model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar. Peneliti telah giat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebenaran teori yang ada sehingga peneliti memperoleh hasil yang lebih baik dari proses awal, yaitu dengan rata rata nilai 73,33 dari jumlah nilai 1540 seluruh siswa di kelas V SD Negeri 1 Bakbakan, dan prosentase ketuntasan belajarnya adalah 61,90%, yang tidak tuntas adalah 38,09%. Hasil ini belum maksimal, karena belum mencapai indikator keberhasilan penelitian yang mencanangkan dengan minimal prosentase ketuntasan belajar mencapai 85%.

3) Pada siklus II , Dengan tindakan yang sangat maksimal dan pelaksanaan yang betul-betul mengikuti kebenaran teori sesuai dengan model *pembelajaran Probing Prompting* dengan media gambar dalam pembelajaran Agama Hindu di kelas V SD Negeri 1 Bakbakan , dimana hasil yang diperoleh pada siklus II ini ternyata prestasi belajar Agama Hindu meningkat secara signifikan dengan nilai rata-rata 84,76 dengan jumlah nilai klaksikal mencapai

1780, dan ketuntasan belajarnya adalah 100%.

Semua hasil yang diperoleh dari awal, siklus I dan siklus II digambarkan dalam bentuk tabel dan grafik seperti berikut:

Tabel 01 : Tabel Data Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 1 Bakbakan

DATA	AWAL	SIKLUS I	SIKLUS II	VARIABEL
Skor Nilai	1320	1540	1780	Prestasi Belajar Agama Hindu Dengan KKM = 75
Rata Rata Kelas	62,85	73,33	84,76	
Persentase Ketuntasan	23,80%	61,90%	100%	

Grafik 01: Grafik Histogram Prestasi Belajar Agama Hindu Siswa Kelas V SD Negeri 1 Bakbakan Semester II Tahun Pelajaran 2019/2020

Pembahasan

Data awal yang diperoleh dengan rata-rata 62,85 dengan ketuntasan belajar yang hanya mencapai 23,80% menunjukkan bahwa kemampuan anak/siswa dalam mata pelajaran Agama Hindu masih sangat rendah mengingat kriteria ketuntasan belajar siswa untuk mata pelajaran ini di SD Negeri 1 Bakbakan adalah 75,00. Hal ini

dikarenakan metode yang digunakan masih bersifat konvensional, dan guru hanya berceramah dalam menyampaikan materi sehingga siswa kesulitan dalam menerima pelajaran. Dengan nilai yang sangat rendah seperti itu maka peneliti mengupayakan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa menggunakan model *Probing Prompting* dengan media gambar. Akhirnya dengan penerapan model *Probing Prompting* yang benar sesuai teori yang ada, peningkatan rata-rata prestasi belajar siswa pada siklus I dapat diupayakan dan mencapai rata-rata 73,33. Namun rata-rata tersebut belum maksimal karena hanya 13 siswa memperoleh nilai di atas KKM sedangkan yang lainnya belum mencapai KKM. Sedangkan prosentase ketuntasan belajar mereka baru mencapai 61,90%. Hal tersebut terjadi akibat penggunaan model *Probing Prompting* dengan media gambar belum maksimal dapat dilakukan disebabkan penerapan model/ metode tersebut baru dicobakan sehingga guru masih belum mampu melaksanakannya sesuai alur teori yang benar.

Pada siklus ke II perbaikan prestasi belajar siswa diupayakan lebih maksimal dengan peneliti membuat perencanaan yang lebih baik, menggunakan alur dan teori dari model *Probing Prompting* dengan media

gambar dengan benar dan lebih maksimal. Peneliti giat memotivasi siswa agar giat belajar, memberi arahan-arahan, menuntun mereka untuk mampu menguasai materi pelajaran pada mata pelajaran Agama Hindu lebih optimal. Akhirnya dengan semua upaya tersebut peneliti mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada siklus II menjadi rata-rata 84,76 dengan ketuntasan belajar mencapai 100%. Upaya-upaya yang maksimal tersebut menuntun pada suatu keberhasilan bahwa prestasi belajar Agama Hindu siswa kelas V semester I SD Negeri 1 Bakbakan tahun pelajaran 2019/2020 dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar.

PENUTUP

Simpulan

Pemicu rendahnya prestasi belajar ada pada faktor model/metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Untuk itu penggunaan model/ metode yang sifatnya konstruktivis sangat diperlukan. Dalam hal ini peneliti menerapkan model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Dari hasil refleksi yang telah disampaikan dengan melihat semua data yang telah dipaparkan, dapat disampaikan bahwa pencapaian tujuan

penelitian di atas dapat dibuktikan dengan argumentasi sebagai berikut.

- a. Dari data awal ada 16 siswa mendapat nilai dibawah KKM dan pada siklus I menurun menjadi 8 siswa dan siklus II tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah KKM.
- b. Nilai rata-rata awal 62,85 naik menjadi 73,33 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 84,76.
- c. Dari data awal siswa yang tuntas hanya 5 orang sedangkan pada siklus I menjadi lebih banyak yaitu 13 siswa dan pada siklus II sebanyak 21 siswa.

Paparan di atas membuktikan bahwa model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar dapat memberi jawaban sesuai tujuan penelitian ini, yaitu prestasi belajar Agama Hindu siswa kelas V semester I SD Negeri 1 Bakbakan tahun pelajaran 2019/2020 dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar. Semua ini dapat dicapai karena model pembelajaran *Probing Prompting* dengan media gambar sangat efektif diterapkan dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan siswa aktif, antusias dan dapat memahami materi yang diajarkan sehingga prestasi belajar siswa menjadi meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 1999. *Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, M.S. 2002. Prestasi belajar Fisika Ditinjau dari Beberapa faktor Psikologis. *Disertasi*. IKIP Jakarta.
- Alien, Deborah E. et al- 1996. *The Power of Problem Based Learning in Teaching Introductory Science Courses*. Jossey-Boss Publisher.
- Amien, Moh. 1996. Perkembangan Intelektual Siswa SMP. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid3 No. 4. Jakarta: LPTK dan ISPI.
- Anastasi, Anne. 1976. *Psychological Testing*. Fifth Edition. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Anom. 2000. Profesionalisme Guru Fisika dalam Menghadapi Tantangan Era Global. *Makalah*. Disampaikan pada seminar dalam rangka HUT ke-36 Jurusan Fisika STKIP Singaraja pada 1 hari Minggu 5 Nopember 2000.
- Arends, Richard I. 2004. *Learning to Teach*. Sixth Edition. New York: McGraw-Hill
- Mayasari dkk. 2014. *Penerapan Teknik Probing Prompting dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII MTSN Lubuk Padang*. *Jurnal Pendidikan Matematika* Vol.3 No.1